

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
287 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобоқулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Кo'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	

KO'CHMAS MULK QIYMATINI BAHOLASHNING XORIJIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti professori v.b., iqtisodiyot fanlari nomzodi,
ORCID: 0009-0001-8796-4800

Annotatsiya: Maqolada ko'chmas mulkni baholashdagi xorijiy tajribalar, ulardan foydalanishdagi mavjud muammolar va imkoniyatlarga doir ilmiy tadqiqot natijalari aks ettirilgan. Jumladan, ko'chmas mulkni baholash faoliyatida ilg'or tajribaga ega bo'lgan Germaniya, AQSh, Daniya, Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasida ko'chmas mulkning kadastr qiymatini baholash hamda bu jarayonda yer qiymatiga ta'sir etuvchi omillar kabi tajribalar o'rganilgan. Shuningdek, ularning afzalliklari va mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk, baholash, ko'chmas mulkni baholash faoliyati, ko'chmas mulk bozorini baholashdagi xorijiy tajribalar, korporativ ko'chmas mulk, baholash yondashuvlari, xarajatli yondashuv, daromadli yondashuv, kadastr, kadastr qiymati.

Abstract: The article reflects the results of scientific research of foreign experience in assessing the real estate market, the existing problems and the possibilities of their use. In particular, in Germany, the United States, Denmark, the Russian Federation and the Republic of Belarus, which are considered to have advanced experience in real estate market valuation, such experience as valuation of the cadastral value of real estate, factors influencing the value of land studied in the valuation of cadastral value, their advantages and possibilities of use in our country.

Keywords: real estate, valuation, real estate valuation activities, foreign experience in real estate market valuation, corporate real estate, valuation approaches, cost approach, income approach, cadastre, cadastral value.

Аннотация: В статье отражены результаты научных исследований зарубежного опыта оценки рынка недвижимости, существующие проблемы и возможности их использования. В частности, в Германии, США, Дании, Российской Федерации и Республике Беларусь, которые, как считается, имеют передовой опыт оценки рынка недвижимости, такой опыт, как оценка кадастровой стоимости недвижимости, факторы, влияющие на изучены стоимость земли при оценке кадастровой стоимости, их преимущества и возможности использования в нашей стране.

Ключевые слова: недвижимость, оценка, деятельность по оценке недвижимости, зарубежный опыт оценки рынка недвижимости, корпоративная недвижимость, подходы к оценке, затратный подход, доходный подход, кадастр, кадастровая стоимость.

KIRISH

Kapital bozorining muhim tarkibiy qismlaridan biri — ko'chmas mulk bozori hisoblanadi. Ko'chmas mulk bozori doimiy yuqori likvidlikka ega bo'lishi bilan ahamiyatlidir. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-dekabrda "Resurs soliqlari va mol-mulk solig'ini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6121-son¹ farmoni asosida 2021–2024-yillar davomida mol-mulk va yer soliqlarini ko'chmas mulk (bino, inshoot va yer uchastkalari) obyektlarining bozor bahosiga yaqin bo'lgan kadastr qiymati asosida hisoblash mexanizmi joriy etildi.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5138323>

Shu sababli, ko'chmas mulkni va ko'chmas mulk bozorini baholash, shuningdek, ko'chmas mulkning haqiqiy bozor qiymatini aniqlashga doir xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Ko'chmas mulk bozorini baholashni takomillashtirishda xorijiy tajribadan foydalanish orqali baholash faoliyatidagi zamonaviy tendensiyalar, ularni amalga oshirish metodologiyasi hamda baholash faoliyatidagi mavjud muammolarni hal etishga doir ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Baholash faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini tadqiq etish, shu jumladan, ko'chmas mulk bozorini baholash faoliyatini yanada takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar hamda amaliyotchi mutaxassislar tomonidan ilmiy tadqiq qilingan.

Xususan, MDH iqtisodchi olimlaridan biri S. N. Goveyko ko'chmas mulk bozorini baholash faoliyatiga raqamli iqtisodiyot elementlarini joriy etish muhimligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, baholash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, ularga kirish va yangilashda zamonaviy IT-texnologiyalardan foydalanish lozim. Bular jumlasiga bulutli texnologiyalar, blokcheyn texnologiyalari, ma'lumotlarni qazib olish, baholash obyektlarining xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalari, Big Data hamda sun'iy intellekt texnologiyalari kiradi [1].

Rossiyalik iqtisodchi L. V. Slezko o'zining ilmiy tadqiqot ishlarida Rossiya Federatsiyasida ko'chmas mulk bozorini baholash bo'yicha mavjud yondashuvlarni tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, korporativ ko'chmas mulkning biznes qiymatini oshirish nuqtai nazaridan daromadli yondashuv, xususan, pul oqimlarini diskontlash usuli eng mos keladi [2].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan A. Nabixodjaev o'z tadqiqotlarida ko'chmas mulkni daromadli yondashuv asosida baholashda kapitallashtirish stavkasini hisoblash uchun inflyatsiya indeksidan foydalanish zarurligini ilgari surgan. Unga ko'ra, inflyatsiya indeksi tanlangan valyutaga muvofiq bo'lishi lozim. Shuningdek, u bazaviy inflyatsiyaning mohiyatini tushuntirib, bu ko'rsatkich inflyatsiyaning bir qismi bo'lib, ma'muriy hamda mavsumiy omillarning narxlarga ta'sirini hisobga olmagan holda tovar va xizmatlar narxlarining erkin o'zgarishini aks ettirishini qayd etgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, qiyoslash usuli, monografik tadqiqot, ekspert baholash, korrelyatsiya-regressiya tahlili usuli, sotsiologik kuzatishlar va ularning natijalarini tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'chmas mulkni baholashni takomillashtirishda xorijiy tajribadan foydalanish orqali baholash faoliyatidagi zamonaviy tendensiyalar, ularni amalga oshirish metodologiyasi hamda baholash faoliyatidagi mavjud muammolarni hal etishga ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi. Shu sababli, ko'chmas mulkni baholash faoliyati va metodologiyasi bo'yicha quyidagi xorijiy tajribalar tadqiq etildi. Jumladan, ko'chmas mulk bozorini baholashni takomillashtirishda xorijiy tajriba sifatida Rossiya Federatsiyasida ko'chmas mulkning kadastr qiymatini baholash tajribasi o'rganildi.

Unga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida qabul qilingan 2016-yil 3-iyuldagi 237-FZ-son "Davlat kadastr bahosi to'g'risida"gi federal qonuniga asosan, kadastr qiymati Rossiya Federatsiyasi qonunlarida nazarda tutilgan maqsadlar uchun belgilanadi. Jumladan, davlat tashkilotlari tomonidan ko'chmas mulkni soliqqa tortish maqsadlarida bozor ma'lumotlari va mulkdan foydalanishning iqtisodiy xususiyatlari bilan bog'liq boshqa axborotlar asosida davlat kadastrini baholash amalga oshiriladi [1].

Mamlakatda ko'chmas mulkning kadastr qiymatini hisoblash borasida ikkita asosiy tizim mavjudligi ta'kidlanadi:

1. Kadastr qiymati bo'yicha ko'chmas mulkning qat'iy belgilangan qiymatini aniqlash tizimi;
2. Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimi.

Birinchi tizimda ko'chmas mulk bozorida mulk qiymati (kadastr qiymati) hokimiyat tomonidan belgilanadi. Ikkinchi holatda esa asosiy e'tibor ko'chmas mulkning bozor qiymatini aniqlashga qaratiladi.

Shuningdek, mamlakatda kadastr qiymatini aniqlash davomida ikkinchi tizim orqali ko'chmas mulk bozorini baholashda korporatsiya tomonidan olib boriladigan ko'chmas mulkni boshqarish tizimining menejerlar va aksiyadorlar faoliyatiga ta'sirini har tomonlama baholash uchun quyidagi ko'rsatkichdan foydalaniladi:

$$PRUNK = \frac{DIOA}{DIPA} \quad (1)$$

bu formulada:

PRUNK - korporativ ko'chmas mulkni boshqarishning potensial xavfi;

DIAO - oddiy aksiyalar egalari tarkibidagi insayderlarning ulushi;

DIPA - imtiyozli aksiyadorlar tarkibidagi insayderlarning ulushi.

Mazkur holatda kadastr qiymatini aniqlash jarayonida korporatsiyaning ko'chmas mulki deganda umumiy ma'noda korporatsiya, biznes yo'nalishi, biznes bo'linmasi yoki korporatsiya mulki majmuasining bir qismi tushuniladi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasida korporatsiyaning ko'chmas mulkning kadastr qiymatini aniqlashda va umuman, ko'chmas mulkni baholashning u yoki bu usulini tanlash jarayoni quyidagilarga bog'liq ekanligi aniqlandi:

- Birinchidan, baholash predmetiga;
- Ikkinchidan, baholanayotgan ko'chmas mulk obyektining o'zi (uning korxonaning asosiy faoliyatiga aloqasi);
- Uchinchidan, aniq iqtisodiy vaziyat va baholash maqsadlariga (aktivlar, investitsiyalar tarkibini optimallashtirish, korxonani tugatish va h.k.).

"Kadastr qiymati" tushunchasi baholovchilar, moliyachilar va huquqshunoslarning professional leksikoniga mustahkam kirgan bo'lib, normativ hujjatlar, o'quv va ilmiy adabiyotlar, sharhlar va nashrlarda keng qo'llaniladi.

Ko'chmas mulk solig'ining iqtisodiy ma'nosi soliq solinadigan baza sifatida ko'chmas mulkning bozor qiymatidan foydalanishni talab qiladi. Bu mohiyatan boylik solig'i bo'lib, boylik bozor qiymati bilan o'lchanadi. Bozor qiymati soliq to'lovchining potensial to'lov qobiliyatini aks ettiradi. Undan soliq solinadigan baza sifatida foydalanish soliq to'lovchini o'z mulkini yanada samarali boshqarishga undaydi. Shu sababli, ko'chmas mulkning kadastr qiymatini aniqlash uchun asos bozor qiymati hisoblanadi.

U holda, nega "soliq maqsadlari uchun qiymat" tushunchasi emas, balki "kadastr qiymati" tushunchasi qo'llaniladi? Buni tahlil qiladigan bo'lsak, asosiy mohiyat soliq maqsadlari uchun qiymatni aniqlash bosh maqsad hisoblanishidir. Bunda "Soliq solinadigan qiymat – bu mulk soliq ro'yxatiga kiritilgan pul miqdori" hisoblanadi. Agar mamlakat soliq siyosatida soliq to'lashdan qisman ozod qilishni tartibga soluvchi qonun hujjatlari mavjud bo'lsa, soliqqa tortiladigan qiymat kadastr qiymatidan farq qilishi mumkin.

Ushbu konsepsiya baholash maqsadini aniq belgilaydi va belgilangan qiymatdan boshqa maqsadlarda foydalanishga imkon bermaydi.

Kadastr qiymati soliqqa tortish maqsadlarida qo'llanilishidan tashqari, meros olishda to'lov miqdorini, mulkni sug'urtalash summasini va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish uchun yig'implarni hisoblashda ham keng qo'llanilishi mumkin. Hozirgi vaqtda kadastr qiymati ijara stavkalarini aniqlash uchun faol foydalanilmoqda. Shunday qilib, "kadastr qiymati" tushunchasi "soliq maqsadlari uchun qiymat" tushunchasidan kengroq bo'lib, bu kadastr qiymatidan boshqa maqsadlarda foydalanishga imkon beradi.

Tadqiqotlarimiz jarayonida Rossiya Federatsiyasida baholash faoliyati faol rivojlanayotganligi aniqlandi. "Kadastr qiymati" tushunchasini anglash vektori iqtisodiy makonga o'tadi va iqtisodiy kategoriya sifatida qiymat tushunchasini shakllantiradi. Binobarin, "kadastr qiymati" tushunchasi kadastr faoliyatini emas, balki baholashni tartibga soluvchi hujjatlarda belgilanishi kerak.

Rossiya Federatsiyasining 2-sonli “Baholashning maqsadi va qiymat turlari” Federal baholash standartida “kadastr qiymati” tushunchasiga quyidagicha ta’rif berilgan:

“Baholash obyektining kadastr qiymatini aniqlashda kadastr baholashni tartibga soluvchi qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan va tasdiqlangan bozor qiymati ommaviy baholash usullari orqali aniqlanadi. Kadastr qiymati, xususan, soliqqa tortish uchun belgilanadi”.

Yuqoridagi ta’rif mazmuni kadastr qiymatining iqtisodiy ma’nosini aks ettirish istagini ifodalaydi, uning bozor qiymati bilan bog’liqligini ta’kidlaydi va uni belgilash maqsadiga e’tiborni qaratadi. Biroq, ayni paytda, bu ta’rif eklektik va qarama-qarshidir. Bu, bir tomondan, kadastr qiymatini shakllantirishga ko’chmas mulk bozori sharoitlari va mexanizmlarining ta’sirini inobatga olgan holda bozor qiymati bilan bog’lash, ikkinchi tomondan, uni “kadastr baholashni tartibga soluvchi qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan va tasdiqlangan” qonunchilikka bo’ysundirishga urinish bilan izohlanadi.

Yuqoridagi ta’rif bozor qiymatini ommaviy baholash usullariga qanday yondashuvlar qo’llanilishini aniq tushuntirmaydi. Kadastr qiymatini aniqlash jarayonida bozor qiymatini ommaviy baholash usullari har doim ham qo’llanilmaydi. Masalan, portlar, suv yo’llari, vokzallar, avtovokzallar, aeroportlar, aerodromlar, elektr stansiyalari, shuningdek, muomaladagi suv obyektlarini joylashtirish uchun mo’ljallangan yer uchastkalarining kadastr qiymati ularning bozor qiymatini individual baholash orqali aniqlanadi.

Kadastr qiymatini bozor qiymati sifatida belgilashda ham qarama-qarshilik yuzaga keladi. Ya’ni, bunday ta’rif mazkur standartda keltirilgan bozor qiymati ta’rifiga mos kelmaydi:

“Baholash obyektining bozor qiymatini aniqlashda bitim taraflari oqilona harakat qilgan holda, barcha shartlarga ega bo’lgan holda, raqobat muhitida ochiq bozorda baholash sanasida baholash obyektini begonalashtirish mumkin bo’lgan narx aniqlanadi. Zarur ma’lumotlar va bitim narxining qiymati hech qanday favqulodda vaziyatlarni aks ettirmaydi, ya’ni:

– Bitim taraflaridan biri baholash obyektini begonalashtirishga, ikkinchi taraf esa ijroni qabul qilishga majbur emas;

– Bitim taraflari bitim predmetini yaxshi bilishadi va o’z manfaatlarini ko’zlab ish yuritadilar;

– Baholash obyektini ochiq bozorda shu kabi baholash obyektlari uchun xos bo’lgan ommaviy oferta orqali taqdim etiladi;

– Bitim bahosi baholash obyektiga nisbatan munosib haqni ifodalaydi va bitim taraflari tomonidan hech qanday majburlash bo’lmagan;

– Baholash obyektining to’lovi pul shaklida ifodalanadi.”

Soliq solish maqsadida qiymatni aniqlash jarayonida esa obyektlarni begonalashtirish ko’zda tutilmagan, bitim ishtirokchilari mavjud emas, ochiq bozor va raqobat barcha ko’chmas mulk obyektlariga xos emas. Bundan tashqari, soliqqa tortish maqsadida qonun kuchi bilan muomalada cheklangan ko’chmas mulk obyektlarining qiymatini aniqlash zarur bo’ladi (masalan, qishloq xo’jaligi yerlari, elektr tarmoqlari, davlat manfaatlarini himoya qilishga mo’ljallangan obyektlar va boshqalar).

Darhaqiqat, kadastr qiymati davlat kadastr bahosi natijasida belgilanadi. Rossiya Federatsiyasida mavjud ta’riflarni solishtirish ularning o’xshashligi va uyg’unligini ko’rsatadi. Nizomda berilgan ta’rif ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan kadastr baholashni tashkil etish nuqtai nazaridan shakllantirilgan bo’lib, kadastr baholashni boshqarishning qaror qabul qilish va nazorat qilish kabi funksiyalariga qaratilgan. Federal qonunda berilgan ta’rif esa kadastr baholash jarayonini uni amalga oshirishning aniq ketma-ketligi bilan tavsiflaydi.

O’zbekistonda ko’chmas mulkni baholashda qo’llaniladigan standartlarda “kadastr qiymati” tushunchasi mavjud emasligini ko’ramiz. Ya’ni, 10-sonli MBS “Ko’chmas mulk qiymatini baholash” standartida “kadastr qiymati” tushunchasi kiritilmagan. Shu o’rinda, mamlakatimizda ko’chmas mulkni baholash jarayonlarida Rossiya Federatsiyasining mazkur tajribalarini qo’llash natijasida ko’chmas mulkning bozor bahosi bilan bir qatorda uning kadastr qiymati ham baholanishi mumkin.

Yuqoridagi holatda, mamlakat ko’chmas mulk baholash bozorining faoliyatida korporatsiya ko’chmas mulkini baholash uchun zarur yondashuv va usullarni tanlashda har bir metodologiyaning o’ziga xos afzallik va kamchiliklarini qiyosiy solishtirish maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1-jadval. Ko'chmas mulk bozorida mulkni baholash yondashuvlarining afzalliklari va kamchiliklari ².

Baholash yondashuvining nomi	Afzallik jihatlari	Kamchilik jihatlari
Xarajat yondashuvi	Mazkur yondashuv aktivlar qiymatining o'zgarishiga ishlab chiqarish va iqtisodiy omillarning ta'sirini hisobga oladi. Aktivlarning eskirish darajasini hisobga olgan holda texnologiyaning rivojlanish darajasiga baho beradi. Natijalar haqiqiy hisoblanadi, sababi hisob-kitoblar moliyaviy va buxgalteriya hujjatlariga asoslangan bo'ladi.	Ushbu yondashuv asosida aniqlangan baho o'zida o'tgan qiymatni aks ettiradi. Baholash sanasidagi bozor holatini hisobga olinmaydi. Ko'chmas mulk taalluqli bo'lgan korxonaning rivojlanish istiqbollari e'tibor qaratilmaydi. Xatarlarni hisobga olish jihatlari mavjud emas hamda ko'chmas mulkning hozirgi va kelajakdagi natijalari bilan uzviy aloqasi ta'minlanmagan.
Daromad yondashuvi	Ko'chmas mulk bo'yicha kelishi mumkin bo'lgan daromad va xarajatlarning kelajakdagi o'zgarishlari hisoblanadi. Diskont stavkasi orqali ko'chmas mulkka doir xavf darajasi va investorlarning manfaatlari hisobga olgan bo'ladi.	Kelajakdagi natijalar va xarajatlarni prognozlashtirishdagi mavjud murakkabliklar bor. Bir nechta daromad stavkalari mumkin, bu ko'chmas mulk qiymatini aniqlashdagi qaror qabul qilishni birmuncha qiyinlashishiga olib keladi. Bozor sharoitlari e'tiborga olinmaydi.
Bozor (qiyosiy) yondashuv	Haqiqatdan mavjud bo'lgan bozor ma'lumotlari (axborot)ga asoslanganligi bilan ahamiyatlidir. Narxlar bo'yicha mavjud sotish va sotib olish amaliyotlari aks ettiriladi. Shuningdek, ko'chmas mulk mulkdori bo'lgan kompaniya aksiyalari narxiga tarmoq (mintaqaviy) omillarining ta'siri hisobga olinadi.	Bu yondashuvda ko'chmas mulk bo'yicha korxonaning tashkiliy, texnik, moliyaviy tayyorgarligi xususiyatlarini aniq tavsiflashga ahamiyat berilmaydi. Faqat retrospektiv ma'lumotlarga tayaniladi. Tahlil qilingan ma'lumotlarga keyinchalik ko'plab tuzatishlar kiritish talab qilinadi. Ko'chmas mulkka nisbatan investorlarning istiqboldagi rejalari va kutishlari e'tibordan chetda qoladi.

² Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Yuqorida ko'rib o'tilgan Rossiya Federatsiyasida ko'chmas mulk bozorini baholashga oid baholash yondashuvlari orasida korporatsiyaning ko'chmas mulkini biznes qiymatini oshirish nuqtai nazaridan baholashda daromad yondashuvi, ya'ni pul oqimlarini diskontlash usuli eng mos kelishi ta'kidlanadi.

Shu nuqtai nazardan, rossiyalik olim L. Slezko o'z tadqiqotlarida mamlakatdagi baholash faoliyatida ko'chmas mulkning qiymati diskontlangan pul oqimi usulining quyidagi standart formulasi orqali hisoblanishini ko'rsatib o'tadi [3]:

$$PV = \sum \frac{Ct}{(1+i)^t} + M * \frac{1}{(1+i)^n} \quad (2)$$

PV - joriy qiymat;

C_t - davrdagi pul oqimi;

i – pul oqimining diskont stavkasi;

M - reversiyaning qoldiq qiymatining narxi.

Yuqorida keltirilgan formulada diskont stavka baholash faoliyatida asosiy ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqib, diskont stavkasi quyidagi formula bo'yicha kumulyativ tuzish usuli bilan aniqlanadi:

$$i = R1 + R2 + R3 + R4 \quad (3)$$

R1 - risksiz chegirma stavkasi;

R2 – past likvidlik uchun mukofot;

R3 - ko'chmas mulkka investitsiya qilish xavfi uchun mukofot;

R4 - korporativ ko'chmas mulkni boshqarishning potensial riski uchun mukofot (daromad yondashuvining mavjud usullaridan hech biri korporativ ko'chmas mulkni boshqarish xavfini hisobga olmaganligi sababli, ushbu xavf uchun tuzatish koeffitsienti inobatga olingan bo'lib, u asosiy xavfqa qo'shiladi. Formulalar va PRUNK koeffitsienti asosida hisoblanadi). Agar PRUNK indikatori nolga yaqin bo'lsa ($0,5 > PRUNK > 0$), u holda chegirma stavkasini hisoblashda $R4 -0,5\%$ bo'ladi (bundan buyon matnda PRUNK bilan bog'liq tuzatishlar ekspert tomonidan belgilanadi) Agar PRUNK qiymati birga yaqin bo'lsa ($1,5 > PRUNK > 0,5$), diskont stavkasi o'zgaraydi, ya'ni $R4$ nolga teng bo'ladi. Agar PRUNK qiymati birdan sezilarli darajada katta bo'lsa ($PRUNK > 1,5$), u holda diskont stavkasini hisoblashda $R4 0,5\%$ bo'ladi.

Umuman olganda, Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Gruziya va Estoniyada ko'chmas mulk tasnifiga oid kapital qurilish obyektlari va ularning yer uchastkalari bo'yicha kadastr qiymati alohida baholanadi. Ammo ko'pchilik G'arb mamlakatlarida ko'chmas mulkning kadastr qiymatini baholash yer uchastkalari hamda ularda joylashgan mavjud qurilish obyektlari bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Shuningdek, Boltiqbo'yi davlatlaridan biri bo'lmish Latviyada bir nechta tuzilmalar ko'chmas mulk obyektlarining kadastr qiymatini baholash va natijalar asosida ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortish uchun mas'ul hisoblanadi. Bu borada mamlakatning Davlat yer xizmati soliq solish obyektlari, ularning egalari va mulkiy munosabatlari haqidagi ma'lumotlarni jamlash hamda ko'chmas mulk bozorida narxlarni hisobga olgan holda ommaviy ravishda ko'chmas mulkning kadastr qiymatini baholashni amalga oshiradi. Biroq ushbu tajriba barcha turdagi yerlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasligi bilan kamchiliklarga ega. Mamlakatdagi munitsipalitetlar esa baholangan ko'chmas mulkka nisbatan soliq miqdorini belgilashda bevosita ishtirok etishi ahamiyatlidir. Mamlakatda ko'chmas mulk bozorini baholash faoliyatida kapital qurilish obyektlari va yer uchastkalari alohida baholanadi. Shuningdek, ko'chmas mulk bozorini baholash ishlari kamida har 5 yilda bir marta amalga oshirilishi belgilangan [6].

Ko'chmas mulk bozorini baholash bo'yicha Belarus Respublikasida ko'chmas mulkning kadastr qiymatini aniqlash vaqtida yer qiymatiga ta'sir etuvchi qator omillar hisobga olinadi. Jumladan, ko'chmas mulkdan foydalanish maqsadi, foydalanish sohasi, ko'chmas mulk bilan bog'liq infratuzilmaning mavjudligi va rivojlanganligi kabi omillar asosida ko'chmas mulk obyektlari "narx

zonalar”ga bo’linadi [7]. Ushbu tajriba O‘zbekistonda ko‘chmas mulkni baholashda hududlarni rivojlanish darajasi, aholi soni va zichligi kabi mezonlar asosida turli “zonalar”ga ajratish tajribasi bilan uyg‘un ekanligini ko‘rish mumkin.

Bundan tashqari, mamlakatda ko‘chmas mulk bozorini baholash faoliyatida mavjud baholash usullarini tanlash jarayoni ko‘chmas mulk bozorida narxlarni tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Agar bozor narxlari haqida yetarli ma’lumot mavjud bo’lsa, baholash mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi, aks holda “standart usul” tanlanadi. Baholash natijalari xarajat jadvallari, baholashning “rayonlashtirish sxemalari” va baholash hisobotini talab etadi. Ular mahalliy vakolatli qo‘mitalarga yuboriladi. Keyinchalik baholash natijalari Davlat qo‘mitasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi va ko‘chmas mulkka nisbatan kadastr qiymatlari yer qiymati reyestriga kiritilib, mahalliy hokimiyat organlariga yuboriladi.

Ko‘chmas mulkni, xususan, yerning qiymatini baholash borasida Daniyaning kadastr tizimi yerlarni haqiqiy foydalanishga nisbatan qiymatni aniqlashga asoslaydi. Mamlakatda keng miqyosdagi yer xaritalari bo‘yicha ma’lumotlar bazasi yaratilgan e’tiborga loyiq. Ushbu davlatda mazkur ma’lumotlar bazasi tashkil etilishidan oldin ko‘chmas mulk (yer)ga nisbatan soliqlarni hisoblashda uning qiymatini baholash uchun asosiy ko‘rsatkich sifatida tuproq unumdorligi bahosi qo‘llanilgan. Hozirgi kunda esa ko‘chmas mulkni baholashning asosiy metodologiyasi sifatida mavjud ma’lumotlar bazasiga tayanib, ko‘chmas mulkning bozor qiymati ustuvor hisoblanadi.

Ko‘chmas mulk bozorini baholash faoliyatida ilg‘or tajribaga ega davlatlardan biri – Germaniyada ko‘chmas mulkni baholashda kvadrat metr uchun o‘rtacha narx belgilanadi. Ushbu narx ko‘chmas mulkning joylashgan joyiga bog‘liq hisoblanadi. Mazkur qiymatni belgilash uchun kadastr muhandislari, baholovchilar va boshqa mutaxassislarni o‘z ichiga olgan mustaqil ekspertlar komissiyasi xulosasi talab etiladi. Ushbu komissiyaning vazifalariga turli manbalarni monitoring qilish orqali ko‘chmas mulk bilan bog‘liq operatsiyalar bo‘yicha yillik ma’lumotlarni yig‘ish, to‘plangan ma’lumotlarni tizimlashtirish, ko‘chmas mulkning o‘rtacha qiymatini aniqlash va natijada ko‘chmas mulkning bozor qiymati to‘g‘risida yakuniy hisobot tuzish hamda uni e’lon qilish uchun mamlakat parlamentiga taqdim etish kiradi. Keyinchalik, aholiga “mulkning odatiy qiymati” e’lon qilinadi. Fuqarolar ko‘chmas mulkning kadastr qiymatini baholash natijalariga sudda e’tiroz bildirish imkoniyatiga ham egadir [7].

Niderlandiyada ko‘chmas mulk bozorini baholashda qo‘llaniladigan baholash usullari muhim ahamiyatga ega. Mamlakatda ko‘chmas mulkning kadastr qiymatini aniqlash shu turkumga kiruvchi ko‘chmas mulk obyektlari bilan taqqoslash va yaqinda amalga oshirilgan sotib olish hamda sotish operatsiyalarining qiymatini monitoring qilish orqali amalga oshiriladi. Ko‘chmas mulkning o‘xshash turlari va ularni keyingi taqqoslash ham qo‘llaniladi. Mahalliy qonunchilikka ko‘ra, shahar hokimiyati jarayonni nazorat qiladi va natijalarni tasdiqlaydi. Ko‘chmas mulkni baholash har to‘rt yilda bir marta o‘tkazilishi shart.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida ko‘chmas mulkni baholashda soliq bazasini aniqlash uchun tuman yoki shtat darajasida tashkil etilgan ommaviy baholashning an’anaviy usullari qo‘llaniladi. Ko‘chmas mulkning kadastr qiymatini baholash natijalari uchun davlat organlari tomonidan tayinlanadigan “baholovchi” yoki “soliq hisoblovchi mas’ul” javobgardir. Shunga o‘xshash tizim Kanadada ham amal qiladi. Bu yerda ko‘chmas mulkni baholashni boshqarish uchun munitsipal hokimiyat tomonidan nazorat qilinadigan “Kommunal mulkni baholash korporatsiyasi” notijorat tashkiloti mavjud. Ushbu korporatsiya Shimoliy Amerikadagi kapital qurilish loyihalari va yer uchastkalarini baholovchi eng yirik organ hisoblanadi. Kanada va AQShda ko‘chmas mulkni ommaviy baholash jarayoni avtomatlashtirilgan tizim asosida amalga oshiriladi [8].

Yuqorida ko‘chmas mulk bozorini baholashga oid ilg‘or tajribalari o‘rganilgan xorijiy davlatlarda kadastr qiymatini aniqlashda qo‘llaniladigan barcha yondashuvlar va usullar hozirgi bozor kon’yunkturasiga mos keladi. Ommaviy baholash tizimi mulk egasiga adolatli soliq solish hamda yer resurslarini samarali boshqarish uchun yerning ob’yektiv qiymatini aniqlash imkonini beradi. Shu jihatdan shuni ta’kidlash kerakki, ko‘plab G‘arb mamlakatlarida ko‘chmas mulkning bozor narxlari bo‘yicha kengaytirilgan statistik ma’lumotlar bazalari mavjud bo‘lib, ular keyinchalik ko‘chmas mulkni baholash jarayonida qo‘llaniladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xorijiy mamlakatlarda ko'chmas mulk bozorida kadastr qiymatini baholashni amalga oshirishning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iboratdir (1-rasm).

1-rasm. Xorijiy davlatlarda ko'chmas mulk bozorini baholashda kadastr qiymatini aniqlashning o'ziga xos xususiyatlari³.

Ko'rib o'tilgan ilg'or xorijiy tajribalardan kelib chiqib, O'zbekistonda ko'chmas mulk bozorini baholashdagi daromad yondashuvini hisoblash uchun prognoz davrida olinadigan pul oqimlari o'lchovi sifatida quyidagi daromad turlaridan foydalanish o'zining ijobiy samarasini beradi (2-rasm).

2-rasm. Ko'chmas mulkni baholashdagi daromad yondashuvini hisoblashda prognoz davri uchun pul oqimlari bo'yicha daromad turlari⁴.

Ko'chmas mulkni baholashdagi daromad yondashuvini hisoblashda prognoz davri uchun pul oqimlari bo'yicha daromad turlari tavsifi quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

3 Муаллиф ишланмаси.

4 Муаллиф ишланмаси.

2-jadval. Ko'chmas mulkni baholashning daromad yondashuvida pul oqimlari bo'yicha daromad turlari tavsifi⁵.

No	Pul oqimlari bo'yicha daromad turlari	Asosiy tavsifi
1	potensial yalpi daromad	Ko'chmas mulkdan u to'liq yuklangan sharoitda hamda barcha yo'qotishlar va xarajatlarni hisobga olmagan holda olinishi mumkin bo'lgan daromad;
2	haqiqiy yalpi daromad	potensial yalpi daromaddan maydonlardan to'laligicha foydalanmaslik tufayli yuz bergan yo'qotishlarni ayirish va ijara haqi olinganda ko'chmas mulk ob'ektidan bozor maqsadlarida normal foydalanishdan olingan boshqa daromadlarni qo'shish yo'li bilan olinadigan daromad;
3	sof operatsion daromad	haqiqiy yalpi daromaddan amortizatsiya ajratmalarini o'z ichiga olmaydigan operatsion xarajatlarni ayirish yo'li bilan olinadigan daromad.
4	soliqlar va foizlar to'langunga qadar bo'lgan daromad	STF=UF+FP-FZ, TF - soliq to'langungacha olingan foyda; FP - favqulodda vaziyatlardan olingan foyda; FZ - favqulodda vaziyatlardan ko'rilgan zarar.

Yuqoridagi jadvalda tavsiflangan ko'chmas mulkni baholashga oid daromad yondashuvi bo'yicha aniqlanadigan pul oqimlarining daromad turlaridan kelib chiqib, daromad qiymati sifatida, odatda ko'chmas mulkdan kutilayotgan sof operatsion daromad ("SOD") e'tiborga olinadi. Bu borada, sof operatsion daromad quyidagi algoritm asosida hisoblanadi. Unga ko'ra, sof operatsion daromadni hisoblash ketma-ketligi muhim bo'lgan 3 ta bosqichdan iboratdir. Bu bosqichlar quyidagi keltirilgan (3-rasm):

3-rasm. Ko'chmas mulkni daromad yondashuvi asosida baholashda sof operatsion daromadni hisoblash bosqichlari⁶.

5 Muallif ishlanmasi.

6 Muallif ishlanmasi.

Ushbu metodologiyaga muvofiq, ko'chmas mulkni baholashda qo'llaniladigan daromad yondashuvida kapitallashtirish stavkasini bozorni siqish usuli orqali hisoblash hamda sof operatsion daromad qiymatlari to'g'risida yig'ilgan bozor ma'lumotlariga muvofiq quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$R = \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_i}{V_i} * w_i \right) \quad (4)$$

ushbu formulada:

R - kapitallashtirish stavkasi;

n - qiyosiy ko'chmas mulk ob'ektlari soni;

I_i - i-chi ko'chmas mulk ob'ektining sof operatsion daromadi;

V_i - i-chi ko'chmas mulk ob'ektining sotuv narxi;

W_i - i-chi natijaning o'lchovi (salmog'i).

Ilg'or xorijiy tajribalar asosida taklif etilgan ushbu – ko'chmas mulkni baholashda daromad yondashuvi davomida pul oqimlarini hisoblashdagi daromad turlari ko'chmas mulkdan keladigan pul oqimlari bo'yicha daromadni atroflicha hisoblash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida shakllantirilgan fikr va mulohazalar asosida ko'chmas mulkni baholash va uni takomillashtirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalar o'rganildi. Shuningdek, mamlakatimizda bu boradagi mavjud muammolar aniqlanib, ilg'or xorijiy tajribalarni amaliyotda qo'llash imkoniyatlari ko'rsatib berildi.

Xususan:

- **Birinchi**dan, olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida daromad yondashuvi asosida ko'chmas mulkni baholash uchun pul oqimlarini o'lchov sifatida potensial yalpi daromad, haqiqiy yalpi daromad, sof operatsion daromad, soliqlar va foizlar to'langunga qadar bo'lgan daromad kabi ko'rsatkichlar orqali prognoz qilish zarurligi asoslandi.

- **Ikkinchi**dan, xorijiy davlatlarda ko'chmas mulk bozorini baholash jarayonida kadastr qiymatini aniqlashning o'ziga xos xususiyatlari ochib berildi va tizimlashtirildi.

- **Uchinchi**dan, ko'chmas mulkni baholashda qo'llaniladigan daromad yondashuvi doirasida kapitallashtirish stavkasini bozorni siqish usuli orqali hisoblash hamda sof operatsion daromad qiymatlarini yig'ilgan bozor ma'lumotlariga muvofiq aniqlash formulasi taklif etildi. Shuningdek, daromad yondashuvi asosida ko'chmas mulkni baholash jarayonida sof operatsion daromadni hisoblash bosqichlari tavsiya etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Говейко С.Н. Технология блокчейн: новые возможности // Достижения науки и образования, 2018. № 15(37). С. 17.
2. Слезко Леонид Вячеславович. Оценка недвижимого имущества в системе корпоративного управления собственностью. 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство). АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2020.
3. Набиходжаев А. Инфляция: ташқи омиллар таҳлили. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 5-son.
4. Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 N 237-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 июня 2016 г.: одобр. Советом Федерации 29 июня 2016 г.] // СПС «Консультант Плюс». – (Дата обращения 09.09.2019). <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/63983/202-06.pdf?sequence=1&isAllowe>
5. Осенняя А.В. Проблемы методики кадастровой оценки в современных условиях / А.В. Осенняя, И.В. Будагов, Б.А. Хахук // Современные исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук. Материалы Межд. научно-практической конференции. – 2017. – С. 743.

6. Деменкова А.А. Зарубежный опыт определения кадастровой стоимости недвижимости // Студенческий: электрон. научн. журнал 2018. – № 2(22). URL: <https://sibac.info/journal/student/22/94689> (дата обращения: 17.10.2019).
7. Маргулис Р.Л. Налогообложение имущества физических лиц за рубежом// Налоги. – 2015. [электронный ресурс] – Режим доступа. – <https://www.lawmix.ru/bux/1596> (дата обрац. 08.10.2019 г.).
8. Б.Ходиев, Б.Беркинов, А.Кравченко. Бизнес қийматини баҳолаш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисод-молия», 2007., 256 б.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

